

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 4 – ABRIL 1997

**La reforma de la justicia
administrativa**

¿Colapso de la justicia penal?

**Intervenciones corporales: falta
de cobertura legal**

§ 41. Prado Ruspoli. AP Madrid 22.ª A 17 septiembre 1996

el artículo 91 del Código Civil impone —o, al menos, permite— que dichas cuestiones sean resueltas como incidentes de ejecución de la sentencia, ya que dicho precepto dice que el Juez puede resolver en la sentencia o en ejecución de la misma sobre la liquidación del régimen económico matrimonial. El presente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid se inclina por la solución afirmativa, con base en el citado artículo 91 del Código Civil, con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1995 —a la que cabría añadir la más reciente, y posterior a este Auto, Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1996— y con el argumento adicional de la conveniencia de que de la liquidación conozca el mismo Juzgado que conoció del pleito matrimonial, por la conexión que en muchos casos puede darse entre los pronunciamientos a realizar en el procedimiento liquidatorio respecto de los previamente realizados en el procedimiento matrimonial.

A mi juicio, las conclusiones a las que se llega en la presente resolución son atendibles y se basan en sólidos argumentos. No obstante, como se viene a señalar en el Auto, la oscuridad de la cuestión es tan notable que no cabe excluir que tesis alternativas gocen igualmente de sólidas razones. Por ello, el anhelo principal en este caso es que se alcance un criterio claro y uniforme que permita salir de dudas y de situaciones absurdas a muchos justiciables. Como digo, la solución sostenida en el Auto es razonable y puede tener el valor apuntado, si el criterio se generaliza, de dar certidumbre. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar algunas perplejidades que provoca. En primer lugar, se produce el resultado de que los litigios relativos a liquidaciones de regímenes económicos matrimoniales tienen un tratamiento procesal dispar en función de la causa de disolución del mismo. En segundo lugar, no deja de resultar anómalo que un expediente de jurisdicción voluntaria o un juicio declarativo ordinario se erijan en incidentes de ejecución de una sentencia matrimonial. Finalmente, y por lo que respecta específicamente al tema de las atribuciones de los Juzgados de Familia, cabe señalar que las mismas no están basadas en auténticas normas de competencia, sino en normas de reparto. Es verdad que la atribución por vía de reparto de ciertas materias a órganos especializados dentro de un orden jurisdiccional de manera exclusiva y excluyente implica sustancialmente una atribución competencial; es decir, esa atribución cumple la misma función que la que se realiza a través de una genuina norma de competencia objetiva por razón de la materia (razón por la cual —como ha señalado A. de la OLIVA SANTOS, *Derecho Procesal Civil*, con FERNANDEZ LOPEZ, 4.ª ed., Madrid, 1995, tomo I, págs. 58 y ss.— cabe dudar de que con ello se esté respetando el derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley). Ahora bien, si el legislador ha decidido que dicha atribución se realice a través de la técnica del reparto, no cabe desconocer que las normas de reparto tienen su específico régimen jurídico, de naturaleza gubernativa y no procesal —que incluye un específico sistema de control de su cumplimiento—, distinto del de las normas de competencia objetiva; y ello en atención a que, al fin y al cabo, un Juzgado de Familia no es otra cosa que un Juzgado de Primera Instancia especializado.

I. Díez- Picazo

§ 42. Gómez López. TS 4.ª S 26 noviembre 1996

472 § 42.—TERCERIA DE MEJOR DERECHO: AMBITO DE LA COMPETENCIA DEL ORDEN SOCIAL

Tesorería General de la Seguridad Social c. Gómez López.
Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Pleno).

Sentencia de 26 de noviembre de 1996, recurso núm. 1287/1996.

Social: recurso de casación para unificación de doctrina, presentado frente a Sentencia de 9 de febrero de 1996 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimatoria de recurso de suplicación presentado frente a Auto del Juzgado de lo Social núm. 1 de Albacete que declaró la incompetencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento de una tercería de mejor derecho.

Magistrado Ponente: Martínez Emperador.

Letrada: Madrid Yagüe.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Sr. Gómez López ostentaba frente a la empresa La Manchuela, S.A., un crédito reconocido en Sentencia firme por resolución indemnizada del contrato de trabajo. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) había iniciado contra la citada empresa un procedimiento administrativo de recaudación en vía ejecutiva. El Sr. Gómez López, considerando que su crédito era de mejor derecho que el ostentado por la TGSS, tras reclamar de ésta el reconocimiento de dicha preferencia, presentó una demanda de tercería de mejor derecho frente a la TGSS y frente a la empresa ante la jurisdicción social. El Juzgado de lo Social declaró la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de dicha tercería de mejor derecho. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia decidió, por el contrario, a favor de la competencia del orden social. Presentado recurso de casación para unificación de doctrina, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo se pronuncia acerca del ámbito de competencia de los Tribunales del orden social para conocer de tercerías de mejor derecho.

Fallo

Se estima el recurso de casación para unificación de doctrina, se casa y anula la Sentencia dictada en suplicación y, entrando en el debate planteado en suplicación, se desestiman los motivos alegados por el Sr. Gómez Pérez y se confirma el Auto recurrido, que declaró la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de la tercería de mejor derecho presentada.

Fundamentos de Derecho

Primero: 1. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha formulado recurso de casación para la unificación de doctrina contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 9 de febrero de 1996. El pronunciamiento que combate declara que este Orden Social es el competente para conocer de la demanda que acordó archivar la resolución de instancia y, anulándola, ordena que se dé a aquélla el curso que legalmente proceda. El objeto de la pretensión era que se declarara que el crédito que frente a su empresa ostentaba el trabajador demandante —reconocido en Sentencia recaída en anterior proceso por la que se acordaba la resolución indemnizada del contrato de trabajo que vinculaba a ambos— era de mejor derecho que el que también tenía la Tesorería General de la Seguridad Social contra la misma empresa, crédito este último para cuya efectividad se estaba siguiendo procedimiento administrativo de recaudación en vía ejecutiva, en el que se habían embargado bienes de la aludida empresa, sobre los cuales no se había efectuado traba anterior por el Juzgado de lo Social que había conocido de dicho anterior proceso.

2. La única cuestión que plantea la Tesorería General de la Seguridad Social en su recurso versa sobre materia competencial. Se trata de que se determine cuál es el Orden Jurisdiccional competente —el Social que declara la sentencia impugnada o el Civil que sostiene la Tesorería recurrente— para resolver sobre el orden de prelación de los créditos enfrentados, en supuestos, como el presente, en que el correspondiente a la Tesorería General de la Seguridad Social ha provocado que ésta, en procedimiento administrativo de recaudación en vía ejecutiva, haya embargado bienes de la empresa que es común deudora, sin que en la ejecución de la Sentencia de la que nace el crédito del trabajador se hubiera hecho traba anterior sobre los mismos bienes.

3. Afirma la Tesorería General de la Seguridad Social que la Sentencia que combate, al resolver la referida cuestión en los términos expuesto, ha incurrido en contradicción con las Sentencias, también de suplicación, dictadas el 26 de julio de 1994 y el 25 de enero de 1995, respectivamente, por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco y de Cataluña. No es dudoso que con la aportación certificada de esta se-

gunda Sentencia, que era firme antes de ser publicada la recurrida, se ha acreditado la concurrencia en el caso del presupuesto o requisito de recurribilidad establecido por el art. 217 LPL, dado que la misma, ante supuesto virtualmente igual que el presente, declara la incompetencia de este Orden Social, con remisión al Civil. Procede, en su consecuencia, dar respuesta a los motivos de casación que se alegan en el recurso, mediante los que se denuncian infracción, por aplicación indebida, en el primero, de los arts. 1 y 4 LPL y del art. 9.5 LOPJ, y, en el segundo, de los arts. 172 y 179 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

Segundo: 1. Los motivos de casación que alega la Tesorería General de la Seguridad Social, los cuales, por su íntima relación, merecen consideración conjunta, deben ser acogidos por las razones que a continuación se exponen:

a) Como se ha puesto de relieve con lo ya indicado, lo que se persigue con la demanda que dio origen al proceso es que se declare que el crédito que asiste a quien la interpuso, que es tercero en el procedimiento administrativo de ejecución al que antes se hizo referencia, goza

de mejor rango, tiene prelación, con respecto al que determinó la incoación de dicho procedimiento, por lo cual, de ser así, debe ser reintegrado con preferencia a éste con el importe obtenido por la venta de los bienes que fueran embargados por la Tesorería General de la Seguridad Social en el tantas veces citado procedimiento administrativo de recaudación por vía ejecutiva. Se trata, en su consecuencia, de una tercería de mejor derecho que se suscita en el ámbito del referido procedimiento administrativo de ejecución, por lo que, a los efectos que ahora interesan, cuales son los de determinar cuál es el Orden Jurisdiccional que debe conocer de la misma, se habrá de estar a lo que disponga con relación a tales tercerías la legalidad específica, contenida ahora en el art. 35 TRLGSS, en norma que reproduce la análoga que figuraba en el art. 16 de la Ley 40/1980, según la cual el conocimiento de las citadas tercerías corresponde a los «Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria».

b) El Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por RD 1637/1995, aclarando el anterior que sancionó el RD 1517/1991, precisa el mandato legal expuesto, determinando que el conocimiento de las aludidas tercerías corresponde a los «Jueces y Tribunales del Orden Civil». Dicha norma reglamentaria, que guarda pleno paralelismo con la contenida en el art. 171 del Reglamento General de Recaudación de Tributos aprobado por RD 1684/1990, aun inequívoca al respecto, pudiera no ser decisiva para la solución de la cuestión planteada, pues, de haberse excedido y ser atentatoria, por tanto, al principio de jerarquía normativa, no sería de aplicación por los Jueces y Tribunales, como así ordena el art. 6 LOPJ. Tal norma reglamentaria, sin embargo, no es *ultra vires*. La frase «jurisdicción ordinaria» que utiliza el art. 16 de la Ley 40/1980 –actual art. 35 TRLGSS– ha de entenderse referida al Orden Civil, pues es el que queda identificado con el adjetivo que incluye tal frase, expresivo del fuero común

que le es asignable, como así lo demuestra el art. 9.2 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se le encomienda conocer, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estuvieran atribuidas a otro Orden Jurisdiccional.

c) El Orden Social de la Jurisdicción, hasta la entrada en vigor del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral que aprobó el RDLeg. 521/1990 no ha gozado de competencia para conocer de tercerías de mejor derecho ni aun en supuestos en que éstas se promovieran con ocasión de procesos de ejecución que siguieran sus propios órganos. En tal sentido resulta de oportuna cita lo que disponía el art. 207 del Texto Refundido que aprobó el RDLeg. 1560/1980. Fue dicho Texto Articulado el que, ampliando el ámbito de conocimiento de dicho Orden Social y restringiendo a la par el del Orden Civil, le atribuyó competencia en tal materia, si bien para los supuestos y con los límites que fijó al respecto. Así, su art. 272 –actualmente, art. 273 del Texto Refundido aprobado por RD-Leg. 2/1995– dispone que las «tercerías fundadas en el derecho del tercero, sea o no acreedor laboral del ejecutado, a ser reintegrado de su crédito con preferencia al acreedor ejecutante, deberán deducirse ante el órgano judicial del Orden Social que esté conociendo de la ejecución, sustanciándose por el trámite de incidentes regulado en esta Ley». Pero la competencia que resulta de la transcrita norma, como precisan los Autos de la Sala de Conflictos de Competencia de este Tribunal Supremo, de 5 de marzo y 4 de junio de 1996, sólo opera con relación a supuestos en que, tramitada ejecución por órgano del Orden Social en la que se hubieran embargado bienes del deudor, un tercero, fuera o no acreedor laboral del ejecutado, alegare su mejor de derecho para que, con el importe obtenido con la venta judicial de los bienes embargados, se reintegrase con preferencia al acreedor que fuera ejecutante en dicho proceso de ejecución. En tal caso y sólo en tal caso, el Orden Social es el

competente para conocer de tercerías de mejor derecho, sin serlo, por contra, cuando la ejecución que hubiera determinado el embargo se siguiera por órgano de otro Orden Jurisdiccional o, como es el caso, se sustentara a través de procedimiento administrativo. Lo anteriormente expuesto no es contrario a la doctrina sentada por nuestra Sentencia de 23 de marzo de 1988, dado que se establece con relación a supuesto totalmente distinto al ahora controvertido.

d) El carácter laboral que corresponde al crédito que ostenta el trabajador que formuló la demanda y la naturaleza que es propia del crédito ejecutado por la Tesorería General de la Seguridad Social, no deben determinar que sea el Orden Social el que haya de enjuiciar la prelación entre tales créditos, pues la atribución de competencia que establece el art. 35 TRLGSS tiene valor general, sin establecer distinción alguna por razón del origen de los créditos, la que, de haber sido hecha, hubiera planteado problemas de difícil solución en supuestos en que fuera más de dos los enfrentados, uno laboral y otro de índole diferente.

e) Finalmente, lo que establecen el art. 9.5 LOPJ y el art. 1 LPL, no deben conducir a solución distinta, dado que las cuestiones que se ventilan en las tercerías de mejor derecho, por afectar a créditos que pueden tener muy distinto origen, no son materias incardinables en la rama social del derecho.

2. Las consideraciones que preceden, que, como ya se ha dicho, han de conducir a la estimación del recurso, deben determinar que sea casada y anulada la Sentencia recurrida, en tanto que ha incurrido en infracción de los preceptos citados y producido quebranto en la unidad de doctrina. Ante ello se ha de resolver el debate planteado en suplicación con pronunciamiento ajustado a dicha unidad de doctrina, lo que en el caso ha de hacerse, con fundamento en lo ya razonado, desestimando el recurso que en tal grado de jurisdicción interpuso el deman-

dante y confirmando la resolución de instancia. Todo ello sin hacer imposición de costas.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO SR. DESDENTADO BONETE AL QUE SE ADHIREN LOS MAGISTRADOS SRES. SOMALO GIMENEZ Y MARIN CORREA.

Fundamentos de Derecho

Primero: Mi discrepancia se refiere al punto central relativo a la determinación del orden jurisdiccional competente. Para exponer esa discrepancia es conveniente comenzar precisando que en el caso debatido no estamos en el marco de una tercería de mejor derecho suscitada en un proceso judicial de ejecución, sino ante una tercería de esta clase que se ha planteado en un procedimiento administrativo de recaudación, haciendo valer en el mismo como preferente un crédito reconocido por una Sentencia laboral frente al crédito de seguridad social que está siendo objeto de recaudación en vía ejecutiva por la Tesorería General de la Seguridad Social. El actor ha solicitado a este organismo que reconozca la preferencia de su crédito y esta petición ha sido desestimada, cuestionándose cuál es el orden judicial competente para conocer de la impugnación del acto administrativo que niega la preferencia.

Segundo: Para un correcto planteamiento de la cuestión debatida hay que tener en cuenta que la doctrina del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción ha precisado que la determinación de la jurisdicción «es por entero independiente de la preferencia de los créditos que puedan ser objeto de análisis, cuestión que debe resolverse, según las reglas materiales que le son propias, por el órgano que ostente la competencia para conocer» (Sentencia de 11 de diciembre de 1995, que cita las Sentencias de 16 de diciembre de 1991, 17 de noviembre de 1992, 21 de marzo y 2

de noviembre de 1994). La Sentencia citada señala también que «es doctrina consolidada de este Tribunal que en caso de concurrencia de embargos administrativo y judicial sobre unos mismos bienes... la preferencia para la ejecución (corresponde) a la autoridad que se adelantó a trabar y anotar preventivamente el embargo (Sentencias 16 de diciembre de 1991, 17 de noviembre de 1992 y 21 de marzo de 1994)». Pero, como ya se ha dicho, no se plantea en el presente caso un conflicto entre ejecuciones —la administrativa y la social—, sino un problema de determinación del orden jurisdiccional competente para controlar la decisión de la Tesorería General de la Seguridad Social que resuelve sobre la preferencia alegada por el trabajador en el procedimiento administrativo.

En principio, hay razones para sostener la competencia de tres órdenes jurisdiccionales:

1.º) el orden contencioso-administrativo sería el competente, si se tiene en cuenta que la decisión impugnada se produce en el marco de un procedimiento de gestión recaudatoria de la Seguridad Social (art. 3 b) LPL y art. 1 LJCA);

2.º) el orden civil podría también resultar competente si se considera que se refieren a este orden las menciones a la jurisdicción ordinaria contenidas en el art. 22 LGSS y en los arts. 172 y 179 del RD 1517/1991 (el problema de legalidad que podrían suscitarse los arts. 173 y 179 del RD 1391/1995, no se plantea aquí por razones de vigencia temporal);

3.º) por último, la jurisdicción del orden social se derivaría de la naturaleza de los créditos concurrentes.

La jurisdicción del orden civil debe descartarse. La expresión jurisdicción ordinaria que se emplea en los artículos citados de la Ley General de la Seguridad Social y del RD 1517/1991 no resulta concluyente

para atribuir la jurisdicción al orden civil, pues, en realidad, tiene carácter de jurisdicción ordinaria la que corresponde a cualquiera de los órdenes jurisdiccionales que enumera el art. 9 LOPJ. El orden civil no puede además ser el competente, porque —a diferencia de lo que ocurre con las tercerías de dominio, en las que por tratarse de una controversia típica de forma limitada y prejudicial puede entrar otro orden jurisdiccional, como muestra el art. 258 LPL— la decisión sobre la preferencia de los créditos concurrentes no es necesariamente una cuestión civil, y en el presente caso ninguno de los créditos concurrentes tiene este carácter: concurren un crédito laboral, que reivindica la preferencia del art. 32.3 ET, y un crédito de seguridad social, cuya preferencia está fijada en el art. 15 de la Ley 40/1980 (en la redacción de la Ley 4/1990) y hoy en el art. 22 LGSS. El que estos preceptos puedan contener referencias a la regulación civil no convierte la cuestión en una materia de este carácter, pues lo decisivo aquí no es tanto la norma reguladora (en este caso se trata además de normas laborales y de seguridad social), como la naturaleza de los créditos concurrentes.

También hay que excluir la jurisdicción del orden contencioso-administrativo, porque no estamos ante la impugnación de un acto de gestión recaudatoria, sino ante la reclamación contra una decisión que se produce al margen de la actividad de recaudación y que tiene por objeto la atribución de las cantidades que han sido o serán recaudadas.

Hay que concluir, por tanto, que el orden competente es el social, pues se trata, en definitiva, de la concurrencia de dos créditos sociales —uno laboral y otro de seguridad social— y ello determina que estemos ante una cuestión incluida en la rama social del Derecho (art. 9.5 LOPJ y art. 1 LPL).

Por ello, considero que el recurso debe desestimarse.

COMENTARIO

Es un tópico afirmar que las sentencias de un órgano judicial colegiado son atribuibles al colegio y no alponente. No obstante, desde el respeto absoluto a la discrepancia de quienes suscribieron el voto particular,

esta Sentencia trasluce la sobresaliente calidad de quien la redactó, poco tiempo antes de ser vilmente asesinado a manos terroristas.

La presente Sentencia, dictada por el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, delimita el ámbito de competencia de los órganos judiciales del orden social para conocer de tercerías de mejor derecho. La Sala clarifica que el artículo 273 LPL establece la competencia del orden social en virtud lo que cabe denominar el *criterio de la competencia en ejecución* y no en función del *criterio del carácter laboral del crédito*; es decir, la atribución de competencia a los órganos judiciales laborales que se realizó por vez primera en la LPL de 1990 abarca los casos en que se pretende hacer valer la preferencia de un crédito —cualquiera que sea su naturaleza, esto es, sea laboral o no— en un proceso de ejecución seguido ante un órgano judicial del orden social, a diferencia de lo que sucedía hasta la citada LPL de 1990, en que incluso en dichos casos las tercerías de mejor derecho debían hacerse valer ante los Tribunales del orden civil. El carácter laboral o no del crédito supuestamente preferente es irrelevante, de tal modo que es perfectamente posible que la preferencia de un crédito no laboral deba ser esgrimida ante un tribunal del orden social y que la preferencia de un crédito laboral se deba hacer valer ante un tribunal del orden civil.

La atribución de competencia a los órganos judiciales del orden social para conocer de tercerías de mejor derecho con independencia de la naturaleza del crédito del tercero y atendiendo a que se trate de un crédito frente al mismo deudor contra el que se sigue un proceso de ejecución en el orden social, constituye una excepción a la tradicional regla que atribuía al orden civil el conocimiento de todo tipo de tercerías. La *ratio* de la norma se encuentra en que la necesaria celeridad del proceso laboral de ejecución no se vea entorpecida por la sustanciación de tercerías de mejor derecho ante los órganos judiciales civiles. En todo caso, cabe señalar que la naturaleza del crédito en que se funda la tercería, aunque no determina la competencia, sí puede considerarse relevante, porque si respecto de un crédito no laboral el pronunciamiento del órgano judicial social es meramente prejudicial, no cabe decir lo mismo cuando el crédito hecho valer sí tiene naturaleza laboral.

I. Díez-Picazo

§ 43. Martorell Castillejo. TC Pleno S 211/1996, de 17 diciembre

§ 43.—POSTULACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS: COMPARENCIA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO POR MEDIO DE PROCURADOR

Martorell Castillejo c. la Comunidad Autónoma Balear.

Tribunal Constitucional (Pleno).

Sentencia 211/1996, de 17 de diciembre, recurso núm. 2956/1995, BOE 22.1.1997, 28.

Constitucional: recurso de amparo (contencioso: postulación de la Administración).

Magistrado Ponente: Rodríguez Bereijo.

Abogados: Segura Ginard y Arrom Oliver.

Hechos y cuestiones jurídicas

El problema que se suscita en este recurso es muy sencillo: presentado recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra una decisión del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, se cita a las partes a que comparezcan ante el citado Tribunal Supremo. Personada la Comunidad Autónoma (parte recurrida) por escrito firmado únicamente por Letrado, el Tribunal dicta una providencia en la que indica a dicha Comunidad que se persone por medio de Procurador. Confirmada esa decisión por Auto de 29 de junio de 1995 —que resolvía un recurso de súplica presentado—, la Comunidad presentó recurso de amparo por entender que dicha decisión vulneraba su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (acceso a los recursos en los términos fijados por la ley) y a la igualdad (respecto del Estado, dado que ni los Abogados del Estado ni el Ministerio Fiscal necesitan acompañar sus escritos de la firma de Procurador).

Fallo

Se desestima el amparo solicitado.